

DÁWLEN AYTMURATOV LIRIKASINDA LIRIKALIQ OBYEKT HÁM LIRIKALIQ SUBYEKT PROBLEMASI

J.Bazarbaeva

Ўзбекистан Республикасы илимлер академиясы Каракалпакстан болими
Каракалпак гуманитар илимлери илим изертлеу институтынын киши илимий
хызметкери **Базарбаева Жамила Жолдасбаевна**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14699865>

Kalit sózlar. Janr, lirik qahramon, obyektiv obraz, subyektiv obraz, shaxsiy uslub, obraz, lirika.

Annotaciya. Bu maqolada qoraqalpoq adabiyotining kózga kóringan namoyondalaridan biri bólgan D.Aytmuratov ijodi va uning lirik asarlaridagi obyektiv va subyektiv qahramon obrazining anglatilish masalasini tahlil qildik. Shoir ijodidagi obyektiv qahramon obrazidan mohirona foydalanish xususiyatlarini ochib berildi.

Ключовое слова. Жанр, лирический герой, объективный образ, субъективный образ, пейзаж, личный стиль, образ, лирика.

Аннотация. В данной статье мы проанализировали творчество Д. Айтмуратова, одного из видных представителей каракалпакской литературы, и вопрос описания объектного героя в его лирических произведениях. Выявлены особенности умелого использования образа объектного героя в творчестве поэта.

Key words. Genre, lyrical hero, objective image, subjective image, landscape, personal style, image, lyric.

Abstract. In this article, we analyzed the work of D.Aytmuratov, one of the outstanding figures of Karakalpak literature, and the issue of depicting the main character in his lyrical works. The characteristics of skillful use of the image of the subject hero are revealed in the poet's work.

Ádebiyat teoriyasınan bizge belgili, lirikalıq qaharman tusinigi lirikalıq shıǵarmanıń oraylıq túsiniǵı esaplanadı. Óytkeni, shayır óziniń aytajaq bolǵan oy-pikirin lirikalıq qaharman arqalı jetkerip beredi. Bul jaǵınan ol shayırdıń ózi bolıp ta, ol obrazına kirgen basqa bir adam bolıp ta háreket ete aladı. Lirikalıq qaharman haqqında Ádebiyat teoriyasın izertlegen ilimpazlar teoriyalıq pikirlerin bildirgen.

Ásirese, lirika boyınsha kóplegen miynetler jazǵan, «Ádebiyat teoriyası» sabaqlıǵınıń avtorı G.N. Pospelovtıń bul baǵdardaǵı pikiri diqqatqa ılayıq. Ilimpaz lirikalıq qaharman túsiniǵine anıq anıqlama bergен. «Lirikalıq meditaciyanıń subyekti – ol ómirден tuwrıdan-tuwrı alınǵan real shaxs emes, al ayrıqsha ádebiy tip, ol barlıq waqıtta shayır qıyalınıń, qandayda bolmasın dóretiwshilik jemisi» [1].

Belgili ádebiyat izertlewshisi, teoretik Timofeev Leonid Ivanovich «Stix kak sistema» atlı miynetinde lirikalıq shıǵarmalar, lirikalıq qaharman haqqında bılay dep jazǵan edi: «Lirikaniń ózinsheligide sonda, ol epos hám dramadaǵıday adamnıń tolıq tamamlanǵan xarakterin emes, al onıń ayırım, biraq eń tiyisli hám áhmiyetli jaǵdayın súwretlep beredi.

...Aqır ayaǵında, lirikalıq qaharman túsiniǵı biz ushın sonlıqtanda áhmiyetli, ol shayır dóretpesinde biziń aldımızǵa jayıp taslanǵan gúyzelistiń sol payıtınıń birligin hám pútinligin bayqawǵa ayrıqsha múmkinshilik jaratadı...

...Solay etip, lirikaliq qaharman túsiniqi aqır-ayağında bul dóretiwshilik dáwirinde emes, al onı qabillaw procesinde payda bolatuğın túsiniq. Ol shayırdı barlıq dóretiwshilik rawajlanıw jağdayında kóriwge múmkinshilik jaratadı» [2].

«Álbette, sóz barlıq úsh ádebiy tekte de eń, tiykarǵı orındı iyeleydi, biraq lirikada sóz hám lirikaliq tolǵanıslar ortasında tikkeley hám tuwrıdan-tuwrı baylanıs dúzilgen. Egerde prozanı «basqanıń sózi» menen aytıp beriwge háreket etiw múmkin bolsa, lirikada bul múmkin emes. Bul jerde sóz shıǵarmanıń, seslik, ırǵaq hám semantikalıq tárepi menen birlikte júzege keledi. Obraz-tolǵanıslar tek ǵana usı sózlik formada payda boladı» [3].

Lirikaliq shıǵarmalarda lirikaliq obyekt dep lirikaliq qaharmannan tısqarı sáwlelendiriletuğın barlıq janlı-jansız zatlarǵa, adamlarǵa ayıladı. Olar poeziyalıq qatarlarda belgili dárejede syujet jaratılıwı hám shıǵarmanıń shıńına jetip jasalıwında úlken áhmiyetke iye. Shayır hám dramaturg Dáwlen Aytmuratov dóretiwshiliginde obyektiv hám subyektiv qaharman obrazınıń jasalıwı basqa shayırlar dóretiwshiligine salıstırǵanda, óziniń ótkirliqi, pikirdiń tereń beriliwi, tábiyat kórinisleri hám hayawanatlar dúnyasınıń qatnasıwı menen birqansha qızıqlı bolıp keledi. Shayır jańa usılda, jańasha stilde qálem terbetedi.

Shayırdı qıyal teńizinen marjanlar teredi. Olardıń kewil-keshirmelerinde qanday shayqalıslar bolıp atırǵanı óz poeziyalıq bulağında atılıp shıqqan bulaqtay yańlı kózge taslanıp turadı. Bunı shayırdıń lirikaliq qatarları arqalı kóriwimiz múmkin. Mısalı:

Tañlar atar. Kóterilgen seniń quyashın,
Quwanışqa tolıq etti kózgenemniń uyasın.
Dáryalarıń dárman berdi maǵan tawdan qulaǵan,
Men ózimniń táǵdirime irza bolaman.
Qulshınǵanman qushağında qulıp-dónip atırǵan,
Baxıtlıman, Otan-anam meniń qádirdan.

Kóller, áne, kún astında kólbey jaltırar,
Jazıqlıǵın jaqsılıqtı eske saldırar.
Shashım qaǵıp, jelpip óter jeller júzimdi,
Mártebeli asqar tawlar kewlim ósirdi.
Janım meniń tanıs emes ájayıptı saǵınǵan,
Baxıtlıman, Otan-anam meniń qádirdan.

Dáwlen Aytmuratovtıń joqarıda atı atalǵan «Otan-Anam» atlı qosıǵında keltirilgen qatarlarǵa názer salıp qarasaq, ondaǵı lirikaliq qaharman watan haqqında, ana jer hám tuwılǵan mákanniń qádir-qımbatı haqqında tolıp-tasıp pikirleydi. Hár qanday shayırdı dóretiwshiligini alıp qarasaq ta, Watan túsiniğine qosa Ana sózin de qollanadı. Bunda bir hikmet bar. Óytkeni Watan insanlar ushın misli Ana. Sol sebepli bolsa kerek shayırlar eki sózdi bir-birinen ajıratpaǵan halda qosıq qatarlarında qollanadı.

Qosıq qatarlarındaǵı lirikaliq subyekt shayırdıń ózi bolsa, ondaǵı lirikaliq obyekt sıpatında Watan sózin misal etip kórsetemiz. Sonday-aq, lirikaliq qaharman qosıq qatarlarında obyektke qosa asqar taw, kóller, dárya hám jel sıyaqlı sózlerdi sheber qollanǵan. Bul atı atalǵan sózler tábiyattıń bir qubılısları, janlı tábiyattaǵı bir kórinisler bolıp esaplanadı. Watanniń ájayıp sulıw kórinisin janlı túrde súwretlep beriw maqsetinde lirikaliq qaharman usınday sheberlikten te paydalana alǵan.

Sonday-aq:

Bilim bildim jaslıgımda. Meniñ oyn-külkimdi,
Sen qorgadıñ. Qızlar sestı sulıwlıqqa úlgımdur.
Bağ ishinde ırğatılıp barıp-qaytar gózzallar,
Jangenemdi sáwer yarlar meniñ qozğarlar.
Shınında da usı jerde gárip bolar mende jan,
Baxıtlıman, Otan-anam meniñ qádirdan [4].

Dáwlen Aytmuratov poeziyası basqa shayırlar poeziyasına salıstırğanda óziniñ pikiriniñ ózgesheligi, pikirlew sheńberiniñ keńligi menen basqa shayırlardan ajıralıp turadı.buni joqarıda keltirilgen qosıq qatarları arqalı da kóriwimiz múmkin. onda sóz etilip atırğan lirikalıq subyekt hám lirikalıq obyekt ekinshi bir oqırmanğa túsınikli túrde sóz etilgen.

Ulıwma juwmaqlap aytatuğın bolsaq, Dáwlen Aytmuratov qaraqalpaq ádebiyatında tek ğana dramaturg sıpatında emes, bálkim, shayır sıpatında da qálem terbetken dóretiwshilerden bolıp esaplanadı. Onıñ dóretiwshiligindegi hár qıylı reñli súwretlewler, insanlar turmısınıñ sınıǵa alınıwı, tábiyat haqqında, haywanatlar dúnyası haqqında sóz etiliwi jámiyetti barınsha insanlarǵa tanıtıwdan ibarat.

References:

1. Поспелов Г.Н. Лирика среди литературных родов, М.Изд. МГУ, 1976, 69-б.
2. Тимофеев Л.И. Стих как система, Москва, 1987, -251-254-бетлер
3. Кожин В.В. Стихи и поэзия, М. Изд. МГУ, 1980, 35-б.
4. Дәулен Айтмуратов. Қосықлар хәм тымсаллар. Нөкіс. «Қарақалпақстан». 1995, 16-б.
5. www.ziyonet.uz
6. www.google.uz
7. www.stud.kz